

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20126589>

March 2026

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Kabul ve Kararlılık Terapisi: Sistemik Bir Derleme**Acceptance and Commitment Therapy in Obsessive–Compulsive Disorder: A Systematic Review****İrem ÖZTÜRK**Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi
iremztrk108@icloud.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8130-7300>**Meryem KARAAZİZ**Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>**Özet**

Bu derleme çalışmasının amacı, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan bireylerde Kabul ve Kararlılık Terapisi'nin (ACT) etkisini incelemektir. Bu çalışma sistematik derleme yöntemiyle yürütülmüş olup herhangi bir saha çalışması yapılmamıştır. İngilizce dilinde 2010–2026 yılları arasında yayımlanan randomize kontrollü çalışmalar ve derleme makaleleri incelenmiş ve toplam 11 çalışma dahil edilmiştir. Bulgular, ACT'nin OKB belirtilerini azaltmada etkili olduğunu ve hem tek başına hem de diğer tedavi yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında semptom şiddetinde anlamlı azalmalar sağladığını göstermektedir. Ayrıca bu etkinin takip süreçlerinde sürdürüldüğü belirlenmiştir. ACT'nin psikolojik esnekliği artırdığı, deneyimsel kaçınmayı azalttığı ve depresyon, yaşam kalitesi ile bilişsel süreçler üzerinde olumlu etkiler sağladığı bulunmuştur. Bu doğrultuda, gelecekte ACT'nin uzun dönem etkilerini ve farklı tedavi yaklaşımlarıyla bütünlük kullanımını inceleyen daha geniş örneklemli ve metodolojik açıdan güçlü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: OKB, ACT, Sistemik Derleme**Abstract**

This study aims to examine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in individuals with Obsessive–Compulsive Disorder (OCD). A systematic review methodology was employed, and no primary data collection was conducted. The included studies were published in English between 2010 and 2026 and consisted of randomized controlled trials and quasi-experimental studies. A total of 11 studies met the inclusion criteria. The findings indicate that ACT

is effective in reducing OCD symptoms. ACT demonstrated significant reductions in symptom severity both as a standalone intervention and in comparison with other treatment approaches, and these effects were maintained during follow-up periods. Additionally, ACT was found to enhance psychological flexibility and reduce experiential avoidance. It showed comparable effectiveness to exposure and response prevention (ERP) and pharmacological treatments, and in some cases provided additional benefits. Furthermore, positive effects were observed on depression, quality of life, and cognitive processes. Overall, these findings support ACT as an effective and multidimensional intervention for OCD. Future research should focus on long-term outcomes and the integration of ACT with other treatment modalities using larger and methodologically rigorous samples.

Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder; Acceptance And Commitment Therapy; Systematic Review

GİRİŞ

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), bireyde istemsiz biçimde ortaya çıkan, yineleyici ve rahatsız edici düşünceler ile bu düşüncelerin yol açtığı yoğun sıkıntıyı azaltmaya yönelik tekrarlayıcı davranış örüntülerinin birlikte görüldüğü bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, zihinde istem dışı beliren ve bireyde kaygı yaratan düşünceler obsesyon; bu düşüncelerin oluşturduğu rahatsızlığı azaltmak amacıyla gerçekleştirilen davranışlar ise kompulsiyon olarak adlandırılmaktadır. OKB'ye sahip bireyler çoğu zaman bu düşünce ve davranışların mantık dışı olduğunun farkında olsalar da, bu yaşantıları kontrol etme konusunda belirgin güçlük yaşamaktadırlar (Rasmussen & Eisen, 1989; Salkovskis, 1985).

OKB, yalnızca bireyin bilişsel süreçlerini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda duygusal, davranışsal ve sosyal işlevselliği de önemli ölçüde etkileyen çok boyutlu bir bozukluktur. Günlük yaşam aktivitelerinde aksamalara, kişilerarası ilişkilerde bozulmalara ve genel yaşam kalitesinde düşüşe yol açabilmektedir. Bununla birlikte, OKB'ye sıklıkla anksiyete bozuklukları ve depresif belirtiler eşlik etmekte, bu durum klinik görünümü daha karmaşık ve tedavi sürecini daha zorlu hale getirmektedir (Pauls et al., 2014). Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, OKB'nin toplumda %2–3 oranında görüldüğünü ve çoğu bireyde kronik bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır (Regier et al., 1988). OKB, belirtilerin içeriğine göre farklı alt türlerde kendini gösterebilmektedir. En sık karşılaşılan alt türler arasında kirlenme obsesyonları ve temizlik kompulsiyonları, kontrol etme davranışları, simetri ve düzen ihtiyacı ile zihinsel ritüeller yer almaktadır. Bu alt türler, her ne kadar içerik açısından farklılık gösterse de, temelinde benzer bilişsel süreçlerin yer aldığı düşünülmektedir. Özellikle bireylerin düşüncelerine aşırı önem atfetmeleri, belirsizliğe tahammülsüzlükleri ve kontrol ihtiyacının yüksek olması, OKB'nin sürdürülmesinde önemli rol

oynamaktadır (Salkovskis, 1985). OKB'nin etiyolojisi incelendiğinde, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin etkileşiminin belirleyici olduğu görülmektedir. Nörobiyolojik açıdan, kortiko-striato-talamo-kortikal devrelerde gözlenen işlevsel farklılıkların ve nörotransmitter sistemlerindeki dengesizliklerin bozukluğun ortaya çıkışında etkili olduğu ifade edilmektedir (Saxena & Rauch, 2000). Psikolojik yaklaşımlar ise özellikle bilişsel çarpıtmalar, sorumluluk algısı ve düşünce-eylem kaynaşması gibi faktörlerin OKB semptomlarını şekillendirdiğini vurgulamaktadır (Salkovskis, 1985). Bunun yanı sıra, travmatik yaşantılar, stresli yaşam olayları ve çevresel etkenler de bozukluğun ortaya çıkmasında tetikleyici veya sürdürücü rol oynayabilmektedir. OKB tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve farmakolojik müdahaleler yer almaktadır. Özellikle maruz bırakma ve tepki önleme (ERP) teknikleri, OKB belirtilerinin azaltılmasında etkili olduğu kanıtlanmış yaklaşımlar arasında bulunmaktadır. Ancak, bazı bireylerde bu tedavi yöntemlerine rağmen belirtilerin tamamen ortadan kalkmadığı ya da tedaviye uyum konusunda güçlükler yaşandığı görülmektedir (Towhig et al., 2010). Bu durum, farklı psikoterapi yaklaşımlarına yönelik arayışları artırmış ve üçüncü dalga terapilere olan ilgiyi beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy; ACT), OKB tedavisinde giderek daha fazla ilgi gören yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. ACT, bireyin içsel deneyimlerini kontrol etmeye çalışmak yerine, bu deneyimlerle daha esnek ve kabul edici bir ilişki kurmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşım, bireyin düşünce ve duygularını değiştirmeye odaklanmak yerine, onların varlığını kabul ederek değerleri doğrultusunda anlamlı bir yaşam sürmesini desteklemektedir. ACT'nin teorik temelini oluşturan psikolojik esneklik kavramı, bireyin zorlayıcı içsel yaşantılara rağmen işlevsel davranışlarını sürdürebilme kapasitesini ifade etmektedir. Psikolojik esneklik; kabul, bilişsel ayrışma (defusion), anda kalma, bağlamsal benlik, değerler ve kararlı eylem gibi süreçleri içermektedir. Bu süreçler aracılığıyla bireyin obsesif düşüncelerle kurduğu ilişkinin değişmesi ve kompulsif davranışların azalması hedeflenmektedir (Hayes et al., 2006; Towhig et al., 2018). Bu yönüyle ACT'nin, OKB belirtilerinin azaltılmasında ve bireyin yaşam kalitesinin artırılmasında etkili bir alternatif yaklaşım sunduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, OKB tedavisinde ACT yaklaşımının etkililiğini inceleyen araştırmaları sistematik bir çerçevede ele almak ve elde edilen bulgular doğrultusunda bu yaklaşımın klinik uygulamalardaki yerini değerlendirmektir.

doğrultusunda bu yaklaşımın klinik uygulamalardaki yerini değerlendirmektir.

YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışmada sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında herhangi bir saha çalışması yürütülmemiş ve herhangi bir ölçme aracı kullanılmamıştır. Sistematik derleme; belirli bir araştırma

sorusuna yanıt bulmak amacıyla, önceden belirlenen ölçütler doğrultusunda ilgili bilimsel çalışmaların kapsamlı bir biçimde taranmasını ve elde edilen bulguların bütüncül olarak değerlendirilmesini içeren kanıt temelli bir araştırma yöntemidir (Higgins et al., 2023).

2.2 Tasarım

Çalışma sürecinde makalelerin belirlenmesi, seçilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarının tamamı PRISMA, yani Sistematik İncelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Ögeleri yönergeleri doğrultusunda yürütülmüştür (Moher et al., 2009).

Dâhil Etme Kriterleri	Dışlama Kriterleri
<p>Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Kabul ve Kararlılık Tedavisi ile ilgili randomize kontrollü konuları ele alan çalışmalar;</p> <p>Google Scholar veri tabanında kullanılan İngilizce makaleler;</p>	<p>Gri edebiyat, tezler, kohort tasarımına sahip el yazmaları, vaka sunumları ve derlemeler.</p> <p>Çalışma protokölli, kurumsal raporlar veya yerel veya endekslenmemiş dergilerden veya kitaplardan metinler;</p>

2.3 Literatür Araştırması

Araştırmada 2010 yılından 2026 yılına kadar Google Scholar veri tabanında yayımlanan ve İngilizce dilinde yazılmış çalışmalar incelenmiştir. Belirlenen anahtar kelimeler doğrultusunda başlık, özet ve tam metnine erişilebilen araştırma makaleleri değerlendirmeye alınmıştır. Tarama sürecinde tutarlılığı sağlamak amacıyla başlıkta yer alan anahtar kelimelere dayalı basit bir arama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacıdan kaynaklanabilecek olası hataları en aza indirmek amacıyla çalışmaların başlık ve özet bölümleri iki farklı zaman diliminde sistematik olarak incelenmiştir; ilk inceleme Şubat 2026 döneminde, ikinci inceleme ise Nisan 2026 döneminde gerçekleştirilmiştir. Başlık ve özet bilgilerinin yeterli olmadığı durumlarda gerekli verilere tam metin üzerinden ulaşılmış ve değerlendirme bu doğrultuda yapılmıştır. Değerlendirme sürecinde uygunluk kriterlerini karşılamayan çalışmalar ayrı ayrı kaydedilmiş ve bu çalışmaların dışlanma nedenleri açık bir şekilde belirtilmiştir.

İnceleme aşamasında kullanılmış olan arama terimleri şunlardır:

Şekil 1. İnceleme sürecinde kullanılan arama terimleri.

BULGULAR

OKB ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) konularına odaklanılarak, çevrimiçi Google Akademik veri tabanında bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan tarama sonucunda toplam 986 çalışmaya ulaşılmış, bu çalışmalar arasından 27'si belirlenen ölçütler doğrultusunda ayrıntılı incelemeye dahil edilmiştir. Uygunluk kriterlerini karşılamayan çalışmalar ise değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. 2010 ile 2026 yılları arasında belirlenen ölçütleri karşılayan toplam 11 çalışma incelemeye dahil edilmiştir. Bu çalışmaların İran, Amerika, Kore, Çin ve Brezilya'da yürütüldüğü belirlenmiştir. İncelenen 11 çalışma içerisinde 2010, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2026 yıllarından birer çalışma, 2025 yılından ise iki çalışma yer almaktadır. Araştırmaların yöntemsel özellikleri incelendiğinde, 8'inin randomize kontrollü çalışma, 3'ünün ise yarı deneysel çalışma olduğu belirlenmiştir. Sistematik derleme kapsamında ele alınan çalışmalardaki katılımcıların yaş aralıkları; 37, 18 yaş ve üzeri, 18 yaş ve üzeri, 18 yaş ve üzeri, 18 yaş ve üzeri, 13-45, 18 yaş ve üzeri, 18 yaş ve üzeri, 18 yaş ve üzeri, 18 yaş ve üzeri ve 27,8 olarak rapor edilmiştir. Çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, örneklemelerde kadın katılımcıların daha fazla olduğu dikkat çekmekte, ancak kesin sayısal dağılıma ilişkin net verilere ulaşılamamaktadır.

Şekil 2'de çalışmaya dahil edilen çalışmalar PRISMA akış diyagramı şeklinde verilmiştir. Araştırmada yer alan arama kriterlerine uymayan, psikofarmakolojik araştırmalar, olgu sunumları ve takip çalışması olmayan çalışmalar tam metinlerine ulaşılmasına rağmen dışlanmıştır.

Şekil 2: Çalışmanın PRISMA akış diyagramı

Twohig ve arkadaşları 2010 yılında Amerika’da randomize kontrollü bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada 79 yetişkin (%66 kadın) ortalama yaşları 37 olan OKB tanısı konmuş kişilerle seans içinde maruz kalma durumu olmadan 8 seanslık ACT veya PRT’nin klinik çalışmasına katıldılar. Tedavi şartlarından habersiz bir değerlendirici tarafından tedaviden önce, tedavi sonrası ve 3 aylık bir takiple değerlendirmeler tamamlanmıştır. Bu çalışmada Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (Y-BOCS), Beck Depresyon Envanteri-II, Yaşam Kalitesi Ölçeği, Kabul ve Eylem Anketi, Düşünce Eylem Füzyonu Ölçeği ve Düşünce Kontrol Anketi, Tedavi Değerlendirme Envanteri- Kısa Formu

tedavi sonrası tamamlandı. ACT, OKB şiddeti üzerinde PRT'ye kıyasla tedavi sonrası ve takipte daha büyük değişiklikler üretti. (Y-BOCS: ACT öncesi=24,22 sonrası=12,76 takip=11,79;PRT öncesi= 25,4 sonrası 18,67 takip) ACT tedavi öncesinde en az hafif depresyon bildirenlerde depresyon üzerinde daha büyük bir etki gösterdi. Depresyon üzerinde daha büyük bir değişim sağladı. Çoklu kıstaslar kullanılarak, OKB şiddetine klinik olarak anlamlı değişim, ACT koşulunda PRT'ye göre daha fazla görüldü. Yaşam kalitesi her iki koşulda da iyileşti, ancak tedavi sonrasında ACT lehine hafif bir iyileşme görüldü Son olarak tedavi reddi ve tedaviyi bırakma oranları her iki koşulda da düşüktü. (Twohig et al.,2010).

Vakili ve arkadaşları 2015 yılında İran'da yürütülen çalışmada, OKB tanısı alan 32 hasta randomize edilerek üç gruba ayrılmıştır: ACT, SSRI tedavisi ve ACT+SSRI kombinasyonu; çalışmayı 27 hasta tamamlamıştır. Katılımcılar arasında 15 erkek, 12 kadın bulunmaktadır. Hastaların ortalama yaşı 26,96'dır. Değerlendirmelerde Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) ve Acceptance and Action Questionnaire (AAQ) kullanılmıştır. Sonuç olarak ANCOVA analizleri, ACT uygulanan ve ACT+SSRI kombinasyonunda tedavi sonrası obsesif-kompulsif semptomlar ile deneysel kaçınmada (EA) SSRI yalnızına kıyasla anlamlı derecede daha büyük düzelme sağlandığını gösterdi; bununla birlikte ACT ile kombinasyon tedavisi arasında belirgin bir fark olmadığı ve ACT'ye SSRI eklemenin kısa dönemde ek bir fayda getirmediği belirtilmiştir (Vakili et al., 2015)

Twohig ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptığı 58 yetişkin OKB tanısı almış bireyde haftada iki kez 16 ayrı seans ERP veya ACT+ERP olarak uygulanan ve bu terapi yöntemlerini kıyaslayan oldukça büyük önem içeren randomize kontrollü bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın genel bulguları incelendiğinde her iki yaklaşımda da acil ve uzun süreli sonuçlar, kalıtım ve teorik farklılaşma zamanlarında benzerliklerin olduğu öne çıkmaktadır. Bu araştırma önceki araştırmalarla uyumludur. Geleneksel ERP ve ACT arasındaki örtüşen ve paylaşılmış olan farklılaşma zamanlarını göstermektedir. Bu çalışma da Y-BOCS, DOGS ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Sonuca bakıldığında, OKB için ERP'nin yararlı etkilerinin, kabul edilebilirliğinin veya tolere edilebilirlikten taviz vermeden bir alışkanlık veya ACT yaklaşımı kullanılarak da ulaşılabileceğini göstermiştir. Ayrıca, bu çalışma terapotik değişimin paylaşılan ve benzeri olmayan mekanizmalardan ERP sunumuna ve hastaya özel olan özelliklerden gelecekteki araştırmalar için bir umut olmaya işaret etmektedir. (Twohig et al., 2018)

Clarissa W. Ong ve arkadaşları 2020 yılında Amerika'da en az 1 yıldır OKB tanısı olan 58 tane yetişkin bireylerden oluşan bir randomize kontrolü çalışma yapmıştır. Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk tanısı olan bireylerde iki farklı terapi yaklaşımı karşılaştırılmıştır. Araştırmada değerlendirme amacıyla MINI, DOCS, Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) ve Interpretation of Intrusions Inventory-31 (III-31) ölçekleri kullanılmıştır. Katılımcılar rastgele iki

gruba ayrılmış; bir gruba geleneksel maruz bırakma ve tepki önleme terapisi (ERP), diğer gruba ise Kabul ve Kararlılık Terapisi temelli ERP (ACT+ERP) uygulanmıştır. Müdahale haftada iki kez gerçekleştirilen bireysel terapi seansları şeklinde yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçları, her iki tedavi yaklaşımının da obsesif kompulsif belirtilerde azalma sağladığını, ancak psikolojik esneklik ve istenmeyen düşüncelerin yorumlanma biçiminin tedavi sürecinde önemli rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca bu bilişsel süreçlerdeki değişimin, tedavi sürecinde belirti şiddetindeki iyileşme ile ilişkili olduğu bulunmuştur. (Ong et al., 2020)

Ebrahimi ve arkadaşları 2021 yılında İran'da OKB tanısı almış 27 katılımcıdan oluşan bir randomize kontrollü çalışma yapılmıştır. Katılımcılar iki gruba ayrılmış; bir ACT uygulaması alırken diğer grup SSRI ilaç tedavisi almıştır. Araştırmada veri toplamak için yaşam kalitesini değerlendirmek için WHOQOL-BREF ve depresyon düzeyini ölçmek için DASS-42 kullanılmıştır. Müdahale sürecinde ACT grubuna yaklaşık 8 oturumluk terapi uygulanırken karşılaştırma grubunda farmakolojik tedavi sürdürülmüştür. Araştırmanın sonucuna baktığımızda, her iki müdahalenin de OKB hastalarında depresyon belirtilerini azaltma ve yaşam kalitesini artırma açısından olumlu etkiler oluşturduğunu göstermiştir. (Ebrahimi et al., 2021)

Jingzhi Zou ve arkadaşları 2022 yılında Çin'de 13-45 yaş aralığında olan 63 hastadan oluşan bir randomize kontrollü çalışma yapmışlardır. Hastalar seçilirken son bir yıldır OKB tanısı almış olması ve deney süresince belli dışlama kriterlerine göre örneklem seçilmiştir. Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk tanısı almış 63 hasta iki gruba ayrılmıştır. Bir gruba ACT + sertralin, diğer gruba ise rTMS + sertralin uygulanmıştır. Araştırmada hastaların belirtilerini değerlendirmek amacıyla Y-BOCS, HAMD, HAMA ve SCL-90 ölçekleri kullanılmış; psikolojik esnekliği değerlendirmek için ise AAQ-II ve CFQ uygulanmıştır. ACT müdahalesi haftada iki kez gerçekleştirilen ve toplam sekiz seanstan oluşan psikoterapi oturumları şeklinde uygulanmıştır; rTMS grubuna ise ilaç tedavisi ile birlikte düzenli manyetik uyarmı uygulanmıştır. Değerlendirmeler tedavi öncesinde, tedavi sonrası 4. haftada ve 8 haftalık izlem sürecinde yapılmıştır. Bulgular her iki grupta da Y-BOCS, HAMD, HAMA ve SCL-90 puanlarında anlamlı düzeyde azalma olduğunu göstermiştir; ancak bu klinik belirtiler açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna karşın psikolojik esneklik ölçümlerinde AAQ-II ve CFQ puanlarının yalnızca ACT grubunda anlamlı biçimde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak her iki müdahalenin de belirtileri azaltmada etkili olduğu, ancak ACT'nin psikolojik esnekliği artırmada daha kalıcı ve belirgin bir etki gösterdiği belirlenmiştir. (Zou et al., 2022)

Lida Saeidi ve arkadaşları tarafından 2023 yılında İran'da gerçekleştirilen bu çalışma, OKB'si olan bireylerde kabul ve kararlılık terapisi (ACT) ile metakognitif terapinin (MCT) bilişsel bilgi işleme stilleri üzerindeki etkilerini inceleyen yarı deneysel, ön test-son test ve kontrol gruplu bir

araştırmadır. Çalışmanın örneklemini DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre OCD tanısı almış toplam 45 hasta oluşturmuştur. Katılımcılar demografik özellikler açısından benzer olacak şekilde üç gruba ayrılmış ve her grupta yaklaşık 15 kişi yer almıştır. Örneklem 18–65 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluşmakta olup ortalama yaş yaklaşık 34 yıl olarak bildirilmiştir. Araştırmada bilişsel bilgi işleme stilini değerlendirmek amacıyla REI ölçeği kullanılmıştır. Müdahale sürecinde deney gruplarından birine grup formatında ACT, diğerine MCT uygulanmış, kontrol grubuna ise herhangi bir psikolojik müdahale verilmemiştir. Terapötik müdahaleler haftalık oturumlar şeklinde gerçekleştirilmiş olup ACT sekiz, MCT ise yedi oturumdan oluşmuştur. Çalışma sonuçları, hem ACT hem de MCT'nin OKB'si olan bireylerde bilişsel bilgi işleme stilinde anlamlı iyileşmeler sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte ACT müdahalesinin rasyonel bilgi işleme stilini artırmada ve sezgisel işleme eğilimini azaltmada MCT'ye kıyasla daha güçlü bir etki gösterdiği rapor edilmiştir (Saeidi et al., 2023).

Emma M. Thompson ve arkadaşları tarafından 2024 yılında yürütülen randomize kontrollü bir çalışmada, obsesif-kompulsif belirtilere yönelik internet tabanlı kabul ve kararlılık terapisi (iACT) ile internet tabanlı progresif gevşeme eğitimi (iPRT) karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 18 yaş ve üzeri yetişkinlerden oluşan toplam 89 katılımcı iACT de de 44 kişi iPRT de de 45 kişi dahil edilmiştir. Araştırmada başlıca ölçüm aracı olarak DOCS kullanılmıştır. Müdahaleler çevrimiçi ortamda dört modülden oluşan programlar şeklinde uygulanmıştır. Bulgular, her iki müdahalenin de obsesif-kompulsif belirtilerde azalma sağladığını ve kazanımların takip ölçümlerinde sürdüğünü göstermiş; ancak gruplar arasında belirgin bir üstünlük saptanmamıştır. Bu sonuçlar, internet tabanlı psikolojik müdahalelerin OCS belirtilerinin azaltılmasında etkili olabileceğini göstermektedir. (Thompson et al., 2024)

Bakhtari tarafından 2025 yılında İran'da gerçekleştirilen bu çalışmada, Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) olan bireylerde Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) sorumluluk ve sosyal izolasyon üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma yarı deneysel bir araştırma olarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini OKB tanısı almış 367 birey oluşturmuş, örnekleme yöntemi ile seçilen 40 katılımcı (20 deney, 20 kontrol) araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ve cinsiyet özellikleri makalede ayrıntılı olarak belirtilmemiştir. Veri toplamak amacıyla Goff's Responsibility Questionnaire (1984) ve Chalapi et al. Social Isolation Questionnaire (2013) kullanılmıştır. Deney grubuna ACT temelli terapi oturumları uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Veriler SPSS 25 programı ile MANCOVA, Kolmogorov–Smirnov testi ve varyans homojenliği testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, ACT müdahalesinin sorumluluk düzeyini artırdığını ve sosyal izolasyonu anlamlı biçimde azalttığını göstermiştir. Bu doğrultuda ACT'nin OKB hastalarında sosyal izolasyonu azaltmada ve

sorumluluk düzeyini geliştirmede etkili bir müdahale olduğu sonucuna varılmıştır. (Bakhtari et al., 2025)

Mahdieh tarafından 2025 yılında İran’da gerçekleştirilen bu çalışma, ACT’nin OKB’si olan evli kadınlarda aile işlevselliği, evlilik doyumu ve ruminasyon üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel bir araştırma tasarımıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 2023 yılında danışmanlık merkezlerine başvuran ve klinik görüşme ile OKB tanısı doğrulanmış 40 evli kadın oluşturmuş; katılımcılar deney ve kontrol gruplarına atanmıştır. Veri toplama sürecinde Hodgson ve Rachman Obsesif-Kompulsif Ölçeği, McMaster Aile İşlevselliği Ölçeği, Olson Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği ve Nolen-Hoeksema Ruminasyon Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubuna 90 dakikalık toplam 8 oturumdan oluşan ACT uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Araştırma bulguları, uygulanan müdahalenin OKB’si olan evli kadınlarda aile işlevselliği ve evlilik doyumunu anlamlı biçimde artırdığını, ruminasyon düzeylerini ise azaltarak duygusal, bilişsel ve davranışsal belirtilerde iyileşme sağladığını göstermektedir. Bu sonuçlar, ACT’nin hem bireysel psikolojik belirtiler hem de aile ve evlilik ilişkileri üzerinde olumlu etkiler yaratabildiğini ortaya koymaktadır. (Mahdieh et al., 2025)

Lee ve arkadaşları tarafından 2026 yılında Güney Kore’de gerçekleştirilen bir araştırma, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı almış bireyler üzerinde grup temelli Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin (GACT) obsesif inançlar üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla randomize kontrollü bir çalışma tasarlamıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını, psikiyatri kliniklerinden alınan ve ön test-son test değerlendirmelerini tamamlayan toplam 79 OKB hastası oluşturmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 27. 8 olup, örneklemin 37’si kadın olarak belirlenmiştir. Müdahale sürecinde haftada bir kez 90 dakikalık oturumlarla toplam 8 haftalık GACT programı uygulanmıştır. Araştırmada Y-BOCS, DOCS, OBQ-44, BDI-II, AAQ-II ve CFQ ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, müdahale sonrasında OBQ-44, AAQ-II ve CFQ puanlarında anlamlı bir azalma olduğunu ve ACT süreçlerindeki değişimlerin OKB ile ilişkili obsesif inançlardaki iyileşme ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. (Lee et al., 2026)

Tablo2. Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde ACT kullanımı

Yazar/ Yıl/Ülke	Araştırma Tasarımı	Örneklem	Ölçekler	Müdahale	Sonuçlar
Micheal P. Twhig,vd.,/ 2010/Amerika	Randomize Kontrollü Çalışma	79 yetişkin	Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (Y- BOCS) Beck Depresyon Envanteri-II (BDI-II) Yaşam Kalitesi Ölçeği (QOLS)	8 seans ACT veya PRT	Yaşam kalitesinde anlamli bir artış saptanmıştır.
Vakili, Vd., /2015/ İran	Randomize Kontrollü Çalışma	27 hasta	Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği Dünya Sağlık Örgütü Yaşama Kalitesi Anketi -BREF	8 adet 1 saatlik ACT Terapisi	Yaşam kalitesini artırmada seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) ile benzer etkililik gösterebilir. Bu nedenle, ilaç tedavisini tercih etmeyen ya da alamayan hastalar için alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
Micheal P. Twhig,vd., /2018 /Amerika	Randomize Kontrollü Çalışma	58 yetişkin	Y-BOCS DOGS Beck Depresyon Ölçeği	Haftada 2 kez 16 ayrı seans ERP veya ACT+ERP	ACT ve ERP, OKB'nin tedavisinde etkilidir.
Clarissa W. Ong,vd.,/2020/ Amerika	Randomize Kontrollü Çalışma	Yetişkin OKBli 58 hasta En az 1 yıldır OKB tanısı	MINI 5.0 DOCS AAQ-II III-31	Haftada 2 kez 120 dakika ERP Haftada 2 kez 120 dakika ACT+ERP	Her iki müdahale (ERP ve ACT+ERP) OKB belirtilerini anlamli düzeyde azaltmıştır ve genel etkililikleri benzerdir. ERP'de değişim daha çok

					işlevsiz düşünce değerlendirmelerindeki azalma ile, ACT+ERP’de ise psikolojik esnekliğin artışı ile ilişkilidir.
Ebrahimi.vd./2021/İran	Randomize Kontrollü Çalışma	27 hasta	Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-BREF) DASS-42	8 seans ACT Haftada 1 SSRI(psikiyatri kontrolü)	ACT ve SSRI tedavileri OKB hastalarında yaşam kalitesini artırıp depresyonu azaltmıştır; ancak depresyon üzerindeki etki açısından ACT daha üstün bu lunmuş ve etkiler 3 ay boyunca korunmuştur.
Jingzhi Zou,vd./2022/Çin	Randomize Kontrollü Çalışma	13-45 yaş aralığı 63 hasta	HAMD,HAMA Y-BOCS, CFQ, AAQ-II, SCL-90	8 seans Haftada 2 120 dakika ACT terapisi	ACT, RTMS’ ye göre psikolojik esnekliği arttırmada daha etkili ve kalıcı sonuç 987 vermiştir.
Lida Saeidi,vd./2023/İran	Yarı Deneysel Çalışma	45 hasta	Nesnel bilişsel bilgi işleme stili	8 seans ACT 7 seans MCT	Bu çalışma ACT ve MCT’nin OKB hastalarında bilişsel bilgilerin tematik işlenmesinde sezgisel tarzdan rasyonalizme önemli bir değişim yarattığını göstermiştir.
Emma M. Thampson,vd./2024/Brezilya	Randomize Kontrollü Çalışma	89 hasta İki gruba randomize edilmiştir.	OCS	4 Modül İACT,İPRT	Gruplar arasında etki açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak İACT katılımcılar tarafından daha çok benimsenmiştir.
Bahareh Bakhtiari/2025/İran	Yarı Deneysel Çalışma	40 katılımcı	Goff Sorumluluk Anketi Ölçeği	8 adet 90 dakikalık ACT Terapisi	ACT Terapi seanslarının OKB’li bireylerde sosyal

			Chalapi ve ark.'nın Sosyal İzolasyon Anketi		izolasyonu hafiflettiği ve sorumluluğu arttıran değerli bir terapi yöntemi olduğuna karar verilmiştir.
Mahdieh, vd.,/ 2025/İran	Yarı Deneysel Çalışma	Evli OKB'li 40 kadın	OCI FAD MLSQ RRS	8 seans 90 dakika ACT terapisi	ACT evli OKB'li kadınlarda aile işlevselliği ve evlilik doyumunu artırmıştır. ACT etkili bir müdahale olarak bulunmuştur.
Sang Won Lee, vd.,/2026/ Kore	Randomize Kontrollü Çalışma	79 katılımcı 37 kadın 42 erkek Ortalama yaş 27.8	OBO Bilişsel Füzyon Anketi Kabul ve Eylem Anketi	8 seans haftada 1 90 dakika GACT(Grup Kabul ve Kararlılık Terapisi Grup büyüklüğü:3-5 kişi	ACT terapisi ile birlikte bilişsel kaynaşmada ve deneysel kaçınmada düşüş olmuştur. ACT, semptomları azaltmakla birlikte, obsesif inançları da doğrudan etkilemiştir.

Tartışma

Bu sistematik inceleme çerçevesinde, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı almış bireylerde Kabul ve Kararlılık Terapisi'nin (ACT) etkinliğini araştıran toplam 11 çalışma incelenmiştir. Elde edilen bulgular, genel olarak ACT'nin OKB semptomlarının azaltılmasında etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle ACT'nin, düşünce füzyonu ve deneysel kaçınma gibi süreçleri hedef alarak psikolojik esnekliği artırdığı ve bu doğrultuda semptom şiddetinde azalma sağladığı gözlemlenmektedir (Twohig et al., 2010; Bluett et al., 2014).

Randomize kontrollü çalışmaların incelenmesi, ACT'nin hem kısa vadede hem de izlem süreçlerinde OKB belirtilerinde anlamlı iyileşmeler sağladığını göstermektedir (Ebrahimi et al., 2022; Twohig et al., 2010). Bununla birlikte, farklı çalışma tasarımlarının karşılaştırılması, ACT'nin özellikle psikolojik esneklik ve bilişsel süreçler üzerindeki etkisinin daha tutarlı olduğunu, semptom azalmasının ise çalışmalar arasında değişkenlik gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, ACT'nin doğrudan semptom odaklı bir müdahale olmaktan ziyade, altta yatan bilişsel ve duygusal süreçleri dönüştürmeyi hedefleyen bir yaklaşım olduğunu düşündürmektedir.

ACT'nin farmakolojik tedavi ile karşılaştırıldığı çalışmalarda, her iki yaklaşımın da benzer düzeyde semptom iyileşmesi sağladığı; ancak ACT'nin yaşam kalitesi ve psikolojik esneklik üzerinde daha belirgin kazanımlar sunduğu görülmektedir (Vakili et al., 2022). Ayrıca, farmakolojik tedavi ile birlikte uygulandığında ACT'nin yalnızca OKB belirtilerinde değil, aynı zamanda eşlik eden anksiyete ve depresyon düzeylerinde de azalma sağladığı bildirilmektedir (Zou et al., 2022). Bu bulgular, ACT'nin daha bütüncül bir psikolojik iyilik hali üzerinde etkili olabileceğini desteklemektedir.

Maruz bırakma ve tepki önleme (ERP) ile ACT'nin karşılaştırıldığı çalışmalarda, her iki yaklaşımın semptomları azaltma açısından benzer etkililik düzeyine sahip olduğu; ancak ACT'nin ERP'ye kıyasla belirgin bir üstünlük sağlamadığı görülmektedir (Twohig et al., 2018; Ong et al., 2020). Bununla birlikte, ACT'nin deneyimsel kaçınmayı azaltmaya ve bireyin düşünceleriyle kurduğu ilişkiyi dönüştürmeye odaklanmasının, bazı hasta grupları için daha kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.

Çalışmaların uygulama biçimleri incelendiğinde, yüz yüze terapilerin yanı sıra internet temelli ACT müdahalelerinin de etkili sonuçlar verdiği görülmektedir. Özellikle dijital uygulamaların erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından avantaj sağladığı ve hem OKB semptomlarını azaltmada hem de yaşam kalitesini artırmada etkili olduğu belirtilmektedir (Thompson et al., 2020, 2024). Bu durum, ACT'nin farklı uygulama formatlarına uyum sağlayabilen esnek bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

Öte yandan, incelenen çalışmaların örneklem büyüklüklerinin sınırlı olması, yöntemsel farklılıklar ve bazı araştırmalarda kontrol grubu eksikliği gibi sınırlılıklar dikkat çekmektedir. Bu durum, elde edilen bulguların genellenebilirliğini kısıtlamakta ve daha büyük örneklerle, uzun süreli izlem içeren çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bazı araştırmalarda ACT'nin diğer kanıta dayalı tedavilere kıyasla üstünlüğünün net olarak ortaya konulamamış olması, bu yaklaşımın etkililiğinin müdahale süresi, uygulama biçimi ve örneklem özellikleri gibi değişkenlere bağlı olarak farklılaşabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda bildirilen sınırlı etki büyüklükleri ve kısa takip süreleri, ACT'nin uzun vadeli etkilerinin daha kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Kabul ve Kararlılık Terapisi'nin OKB tedavisinde etkili ve esnek bir yaklaşım sunduğu; ancak bu etkinliğin farklı klinik koşullar altında daha net ortaya konabilmesi için ileri düzey, geniş örneklemli ve uzun dönemli araştırmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Sonuç

Sonuç olarak, bu çalışma obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı almış bireylerde Kabul ve Kararlılık Terapisi'nin (ACT) etkililiğini incelemeyi amaçlamıştır. İncelenen 11 çalışmadan elde edilen bulgular, ACT'nin OKB tedavisinde etkili bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, ACT'nin OKB semptomlarını azaltmada, psikolojik esnekliği artırmada ve bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmede önemli katkılar sağladığı söylenebilir. Elde edilen bulgular, ACT'nin özellikle deneyimsel kaçınmayı azaltma ve bilişsel füzyonu dönüştürme yoluyla OKB'nin temel sürdürüm mekanizmalarına müdahale ettiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, ACT'nin maruz bırakma ve tepki önleme (ERP) ile benzer düzeyde etkililik gösterdiği, ancak her durumda üstünlük sağlamadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, ACT'nin tek başına uygulanmasının yanı sıra farmakolojik tedavi ve diğer psikoterapi yaklaşımlarıyla birlikte kullanılabilirdiği ve farklı uygulama biçimlerinde (örneğin grup terapisi ve internet temelli müdahaleler) etkili sonuçlar sunduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında, ACT'nin OKB tedavisinde bütüncül ve esnek bir müdahale seçeneği olarak klinik uygulamalarda önemli bir yer tuttuğu değerlendirilmektedir.

Öneri

Bu sistematik incelemeden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, gelecekteki araştırmalarda Kabul ve Kararlılık Terapisi'nin (ACT) obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) üzerindeki etkisinin daha kapsamlı, temsil gücü yüksek ve farklı kültürleri içeren örneklerle araştırılması önerilmektedir. Ayrıca, ACT müdahalelerinin uzun dönem takip sonuçlarını ele alan boylamsal çalışmaların sayısının artırılması, elde edilen tedavi faydalarının sürekliliğini göstermek açısından önemlidir. Bunun yanı sıra, ACT'nin maruz bırakma ve tepki önleme (ERP) gibi altın standart yöntemlerle karşılaştırıldığı ve bütünleştirildiği araştırmaların yapılması, alana değer katacaktır. Ayrıca, psikolojik esneklik, bilişsel füzyon ve deneyimsel kaçınma gibi aracılı değişkenlerin tedavi sonuçları üzerindeki etkilerini inceleyen mekanizma odaklı araştırmaların artırılması da gereklidir. Son olarak, internet tabanlı ve grup odaklı ACT uygulamalarının etkinliğini araştıran çalışmaların yaygınlaştırılması, terapinin ulaşılabilirliğini ve uygulanabilirliğini artırmak için önem taşımaktadır.

Beyannameler

Etik Onay ve Katılma İzni

Uygulanamaz.

Yayın İzni

Uygulanamaz.

Veri Materyallerin Mevcudiyeti

Uygulanamaz.

Çıkar Çatışması

Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Finansman

Uygulanamaz.

Yazar Katkıları

MK, çalışmanın tasarımını oluşturmuş ve süpervizyonu gerçekleştirmiştir. İÖ, literatür taraması, veri toplama, veri analizi, yorumlama aşamalarını yürütmüştür. MK, kritik revizyonu verip son halini okumuş ve onaylamıştır.

Kaynakça

Bakhtiari, B. (2025). The effectiveness of acceptance and commitment therapy approach (ACT) in responsibility and social isolation of obsessive compulsive patients. *TMP Universal Journal of Research and Review Archives*, 4(2), 315. <https://doi.org/10.69557/ujrra.v4i2.165>

Ebrahimi, A., Nasr Esfahani, E., Akuchekian, S., Izadi, R., Shaneh, E., & Mahaki, B. (2022). A randomized clinical trial: Comparison of group acceptance and commitment therapy with drug on quality of life and depression in patients with obsessive-compulsive disorder. *Journal of Research in Medical Sciences*, 27, Article 31. https://doi.org/10.4103/jrms.jrms_449_21

Lee, S. W., Choi, M., & Lee, S. J. (2026). Effectiveness of acceptance and commitment therapy on obsessive beliefs among patients with obsessive-compulsive disorder. *Psychiatry Investigation*, 23(1), 154–163. <https://doi.org/10.30773/pi.2025.0265>

Mahdieh, R., Rafieipoor, A., & Zahra, N. (2025). The effectiveness of cognitive acceptance and commitment therapy on improving family functioning, marital life satisfaction, and rumination in women with obsessive-compulsive disorder. *Razavi International Journal of Medicine*, 13(1), e1334. <https://doi.org/10.30483/rijm.2024.254536.1334>

Ong, C. W., Blakey, S. M., Smith, B. M., Morrison, K. L., Bluett, E. J., & Abramowitz, J. S. (2020). Moderators and processes of change in traditional exposure and response prevention versus acceptance and

commitment therapy-informed ERP for obsessive–compulsive disorder. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 24, 100499. <https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2019.100499>

Saeidi, L., Afsharina, K., Kakabraee, K., & Arefi, M. (2023). Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) with metacognitive therapy (MCT) in objective cognitive information processing style of obsessive–compulsive patients. *Journal of Education and Health Promotion*, 12, 371. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_40_23

Thompson, E. M., Albertella, L., Viskovich, S., Pakenham, K. I., & Fontenelle, L. F. (2024). Internet-based acceptance and commitment therapy for obsessive–compulsive symptoms: A randomized controlled trial. *Behaviour Research and Therapy*, 180, 104595. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2024.104595>

Twohig, M. P., Hayes, S. C., Plumb, J. C., Pruitt, L. D., Collins, A. B., Hazlett-Stevens, H., & Woidneck, M. R. (2010). A randomized clinical trial of acceptance and commitment therapy vs. progressive relaxation training for obsessive–compulsive disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78(5), 705–716. <https://doi.org/10.1037/a0020508>

Twohig, M. P., Abramowitz, J. S., Smith, B. M., Fabricant, L. E., Jacoby, R. J., Morrison, K. L., Bluett, E. J., Reuman, L., Blakey, S. M., & Ledermann, T. (2018). Adding acceptance and commitment therapy to exposure and response prevention for obsessive–compulsive disorder: A randomized controlled trial. *Behaviour Research and Therapy*, 108, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.06.005>

Vakili, Y., Gharaee, B., & Habibi, M. (2015). Acceptance and commitment therapy, selective serotonin reuptake inhibitors, and their combination in the improvement of obsessive–compulsive symptoms and experiential avoidance in patients with obsessive–compulsive disorder. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*, 9(2), e845. <https://doi.org/10.17795/ijpbs845>

Zou, J., Wu, S., Yuan, X., Hu, Z., Tang, J., & Hu, M. (2022). Effects of acceptance and commitment therapy and repetitive transcranial magnetic stimulation on obsessive–compulsive disorder. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 720518. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.720518>

Pauls, D. L., Abramovitch, A., Rauch, S. L., & Geller, D. A. (2014). Obsessive–compulsive disorder: An integrative genetic and neurobiological perspective. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(6), 410–424. <https://doi.org/10.1038/nrn3746>

Rasmussen, S. A., & Eisen, J. L. (1989). Clinical features and phenomenology of obsessive–compulsive disorder. *Psychiatric Clinics of North America*, 12(4), 745–758.

Rasmussen, S. A., & Tsuang, M. T. (1986). Clinical characteristics and family history in DSM-III obsessive-compulsive disorder. *American Journal of Psychiatry*, 143(3), 317–322.

Regier, D. A., Myers, J. K., Kramer, M., Robins, L. N., Blazer, D. G., Hough, R. L., Eaton, W. W., & Locke, B. Z. (1988). The NIMH epidemiologic catchment area program: Historical context, major objectives, and study population characteristics. *Archives of General Psychiatry*, 45(10), 934–941.

Salkovskis, P. M. (1985). Obsessional-compulsive problems: A cognitive-behavioural analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 23(5), 571–583.

Saxena, S., & Rauch, S. L. (2000). Functional neuroimaging and the neuroanatomy of obsessive-compulsive disorder. *Psychiatric Clinics of North America*, 23(3), 563–586.

Swedo, S. E., Leonard, H. L., Garvey, M., Mittleman, B., Allen, A. J., Perlmutter, S., Lougee, L., Dow, S., Zamkoff, J., & Dubbert, B. K. (1998). Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (PANDAS): Clinical description of the first 50 cases. *American Journal of Psychiatry*, 155(2), 264–271.

Tynes, L. L., White, K., & Steketee, G. (1990). Toward a new nosology of obsessive-compulsive disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 4(1), 1–14.

Rapoport, J. L. (1989). *The boy who couldn't stop washing: The experience and treatment of obsessive-compulsive disorder*. Dutton.